

I. INTRODUCTION

X.O.Hsh

En... La création du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ~~et de l'Éducation~~ a favorisé un vaste mouvement de réorganisation de l'Université traduit ~~par~~ par les mesures successives de la Réforme de l'Enseignement Supérieur. Dans le cadre de ces mesures, l'architecture, qui, depuis l'indépendance, était, par simple ~~reproduction~~ ^{reconduction} du système français, intégrée aux beaux-arts, allait rentrer dans le cadre universitaire. La ~~création~~ ^{ouverture} de l'École Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme date de octobre 1970.

Entre les ~~premières~~ ^{premières} propositions faites par ^{Oscar} Niemeyer pour une école regroupant une centaine d'étudiants dans un cycle court de formation et l'institut actuel, avec ses 700 étudiants et un programme lourd de 60 modules répartis sur 5 ans d'étude, de nombreuses hypothèses, de nombreux ajustements successifs ont été nécessaires. Aujourd'hui encore, après 7 ans d'expériences, les résultats de la Réforme dans le cas de l'enseignement de l'architecture nécessitent un bilan critique, de nouveaux évaluations de programme.

L'urbanisme, qui n'existait jusqu'à présent que dans le titre de l'école, demande à être enseigné. ~~La question~~ Il est question d'instituer un cycle de post-graduation. Il reste encore à définir si l'école continuera de former un seul type d'architecte à vocation polyvalente ou si l'on doit

introduire des filières de spécialisation.

(2)

L'ensemble de ces quotas sont si étroitement liés à celle des structures professionnelles et à toute l'organisation du Cadre de production du domaine bâti qu'il paraît évident que, pendant encore plusieurs années, le programme de l'EPAV continuera par renouvellement permanent.

C'est dire que le programme de construction, ~~de construction~~ ~~de construction~~ qui ne pouvait souffrir aucun retard, sera dès le début un problème assez complexe.

Le fait de départ adopté fut en définitive, ~~en 1973~~, ^(en 1973)

le programme de l'EPAV, tel qu'il était à ce moment là, et la hypothèse quantitative que l'on pouvait faire alors, compte tenu que la étude de Oran et de Constantine étaient déjà programmées.

Ainsi le Ministère avait adopté comme quota le nombre de 450 étudiants, contre une première hypothèse de 600. Aujourd'hui cette évaluation est remontée à 700 environ.

La structure par ateliers - modules, l'intégration d'un centre de recherche (c'était alors l'"atelier de recherche et de projets" dont l'expérience fut abandonnée deux ans après au profit du "Centre de

Recherches et architecture et en urbanisme" conçu comme (3
une structure autonome) caractérisent ce premier programme.

Malgré la véritable problématique du programme et
bien cette mosaïque de données, à l'intérieur d'une
structure bâtie non extensive, l'ÉPAU ayant, avec la phase
d'agrandissement actuelle, obtenu le terrain qu'il occupe.

On a donc finalement choisi, lors de l'établissement
du premier projet (en cas de réalisation aujourd'hui),
de réduire le programme à quelques entités très définies
dans leur ensemble et indéfinies dans leur aménagement.

Ce sont :

- 1 - Un ensemble d'ateliers.
- 2 - Un ensemble de classes.
- 3 - Un ensemble bibliothèque - documentaire.
- 4 - Un ensemble administratif.
- 5 - Une salle de réunion.
- 6 - Un ensemble d'espaces de relations
remplissant le rôle "d'échangeur"
général. (lieux de rencontre, et
~~lieux de distribution~~ d'informatique et de

Cette première série d'éléments de programme a permis d'établir
le projet II, (projet 1974).

~~Cette première série~~

(4)

Parallèlement, le Centre de Recherche et d'Archives
et de Urbanisme (CRAU) prenait naissance en
1975 sur l'infrastructure existante de l'EPAN et de
l'ARP. La nécessité du rapprochement avec l'EPAN
était évidente (relations pédagogiques, emploi d'enseignants -
chercheurs) mais en contradiction avec le manque de place
à l'EPAN. Finalement, on décida l'implantation provisoire
de CRAU sur un terrain marginal. Le local ~~est~~ fut
occupé par le directeur en ~~octobre~~ janvier 1977.

marginal

II Historique du projet

La Unité de l'ensemble.

Le choix du site, fut décidé en 1969 lorsque l'éclatement de l'université dans le cadre de nouvelle structure, posa la question de la décentralisation et imitait.

L'ensemble de facultés scientifiques d'Alger fut transféré dans la région est de la ville, conformément aux tendances définies par le urbanisme, sur le terrain ~~proposé~~ de la Mitidja offrant l'avantage de grands surfaces planes :
l'U.S.T.A. (Université de Sciences et Techniques)
à Bab Ezzouar, l'EPAV à El Harrach Belfort, à côté de
l'Institut d'Agriculture (INA) et de l'école Polytechnique
d'ingénierie existants.

Structure.
1

Croquis ou
photo aérienne
d'Alger.

565

L'histoire du projet de l'EPAD, commencée en 69, est exemplaire (d'une façon à la fois positive et négative) d'une croissance planifiée dans un contexte de développement dynamique. Les rebondissements, les changements, sont le fruit d'une demande où la programmation et la construction sont simultanées.

La 1^{re} bande de construction de l'EPAV fut réalisée en 1969-70 sur la base des plans de l'Institut d'Urbanisme de Brasilia, de Oscar Niemeyer.

Mal réalisé par absence de maître d'œuvre, le projet ne fut jamais complètement terminé.

Un principal inconvénient était, en relation avec un programme quantitativement évalué, le rapport

(Surface de terrain - surface de locaux pédagogiques) extrêmement faible, tous les bâtiments étant disposés sur un rez-de-chaussée.

Par contre, les espaces de relations, constitués par les allées en porte-à-faux de dalle de couverture, donnent à l'école une ambiance de "circulation libre" fort différente de celle des écoles classiques, fonctionnels que l'architecture de l'éducateur propose habituellement.

X plan n° 1 I dessin 2

photo aérienne 3 photo.

En 1972, sous le premier de la Croix-Rouge de l'ESPAS, le Ministère demandait à Niemeyer d'établir un plan d'agrandissement.

Ce plan proposait une extension par reproduction de bâtiments existants, additionnés parallèlement les uns aux autres.

Ce nouveau projet paraît contestable aux enseignants de l'OPAV pour les raisons ~~suivantes~~ suivantes :

- 10) - les premiers bâtiments (par le fait ^{notamment} de la médiocrité de leur réalisation) ~~et de leurs caractéristiques~~ ne donnaient pas satisfaction.
- 20) L'utilité ~~de~~ terrain ~~travaux~~ nécessiterait une extension en hauteur, faite de quoi l'éloignement de distance, et la sous-occupation, risquant de bloquer le fonctionnement de l'OPAV.
- 30) la sous-occupation avait un système de distribution centralisée, dont le caractère symétrique a été souligné. Le système d'extension proposé entrait en contradiction avec ce système même.

Aussi les architectes enseignants à l'OPAV, ~~par la suite~~ ~~ont~~ suggérèrent d'établir un nouveau projet.

Mais l'avantage du plan N.emeijer était, d'une part, sa simplicité, d'autre part le caractère de reproduction des bâtiments.

8

Aussi, bien qu'on ait ^{soigné} combattu le principe de cette plan, on choisit d'acheter et de disposer ponctuellement quelques équipements préférés.

En 1973, on construisit donc 6 baraquas type "SNLO" (Société Nationale de l'Égè et du bois) de 100 m² chacune, que, comparativement aux bâtiments précédents, on s'accrocha à faire ~~plus~~ confortables.

La même année, la Ministère accepta ~~de construire~~ que l'école étudiée elle-même son propre projet d'extension. Le projet fut établi sur 9 terrains situés au nord de l'école, et se composait d'un grand bâtiment rectiligne ~~à deux~~ regroupant l'ensemble des ateliers et des classes, avec l'atelier de recherche et projets existant d'extrémité ouest, ce bâtiment relié aux blocs existants par un bâtiment perpendiculaire regroupant l'administration et la bibliothèque. L'ensemble se développait sur 3 niveaux construits.

